

Revista De Ser Educacional Conteúdos e Informações

Julho a Setembro 2021 V.1 Nº 1

REVISTA DE SER EDUCACIONAL – CONTEÚDOS E
INFORMAÇÕES

Revista de Inclusão Social pela Educação e Cultura Escolar

Revista Digital – www.deser.com.br

Julho a Setembro de 2021

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
EXPEDIENTE	6
EDITORIAL	8
NORMAS DE SUBMISSÃO DA REVISTA	9
NOTÍCIAS EDUCACIONAIS	11
ENTREVISTAS	13
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE INTERESSE COLETIVO	15
CONTEÚDOS EDUCACIONAIS	17
LIVROS – leituras indispensáveis à formação geral	20
EVENTOS EDUCACIONAIS	23
APOIADORES	25
ISSN DA REVISTA	26
REFERÊNCIAS	27

Revista De Ser Educacional
Um veículo de inclusão social
pela Educação e Cultura Escolar

O QUE SOMOS?

UM VEÍCULO ACADÊMICO DE DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL INDEPENDENTE

Saiba mais sobre Educação e divulgue conteúdos

A nossa Revista foi criada para ser um veículo de produção e informação de conteúdos na área de Educação. São notícias, entrevistas, pesquisas educacionais, conteúdos textuais e imagem, bem como livros e eventos na área de Educação.

O nosso principal objetivo é a divulgação de produções acadêmicas e informações na área da Educação e Formação Profissional, para profissionais da educação de todos os níveis e pessoas envolvidas com a área. Também se deseja dar oportunidade às pessoas leigas que desejam ter acesso à boa informação e conhecimentos.

A Academia deve incluir pessoas no seu universo, e é isto a que se propõe a Revista De Ser Educacional.

Somos um veículo independente, produzido por mestres e doutores que acreditam na Educação e seus resultados.

Aceitamos e produzimos conteúdos e informações, para disseminar por meio de nossas publicações.

Nossa Missão é divulgar conteúdos educacionais de qualidade e informações atualizadas, disseminando sua produção impressa para pessoas que se interessem pelos temas da Educação.

Nossos Valores determinam a divulgação de informações e conteúdos éticos e de responsabilidade para com o nosso leitor, na busca da inclusão social de cidadãos na cultura, por meio do acesso à informação, tendo como canal a tecnologia.

Deseja-se que a Revista De Ser Educacional seja um depósito de excelentes conteúdos que possam orientar os profissionais da educação, assim como aqueles que se interessem pelos temas educacionais, sem criar viés elitista de academia, dando acesso democrático para todos a temas emergentes e dilemas educacionais.

Idealizadora da REVISTA DE SER EDUCACIONAL, Prof. Ana Shirley de França Moraes é entusiasta da escrita e da Educação. Acredita na produção textual como forma de registro do conhecimento humano e na Educação, como instrumento de emancipação do ser humano diante do mundo.

De Ser Educacional possui um Conselho Editorial, constituído de profissionais de várias áreas acadêmicas com formação multidisciplinar e são todos profissionais da Educação, de forma a legitimar as produções textuais e conteúdos aqui publicados.

Temos a nossa versão online, com acesso pelo endereço: www.deser.com.br. Nossa revista impressa, em todos os seus números, estará disponível neste endereço para Download.

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

EXPEDIENTE

DATA DE LANÇAMENTO: 21 de agosto de 2021

NÚMERO: 1

PERIODICIDADE: Trimestral

MEIO/CATEGORIA: Impresso/Social

IDIOMA: Português

ENDEREÇO DA REVISTA: Rua Conde de Bonfim, 346, Loja 302. Tijuca. Rio de Janeiro, RJ
CEP:20520-054

EDITORA: Pod Editora

CONSELHO EDITORIAL

ANA SHIRLEY DE FRANÇA MORAES - RJ - AVALIADORA - EDITORA

Formação polivalente, em gestão, comunicação e educação. Mestrado em Educação - na área de Administração e Política da Educação Superior, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestrado em Psicopedagogia. Especialização em EAD pela Uniseb. Bacharelado em Administração e Licenciatura Plena em Letras. Foi professor titular da Universidade Estácio de Sá por 32 anos presencial e 15 anos no EAD. Foi Professora de Pós-Graduação na Estácio e na UFRJ. Por 8 anos, foi Diretora Adjunta de Ensino e Educação Corporativa do Instituto de Administração do Rio de Janeiro. Professor Fundador - Instituto de Ciências Empresariais. Editora da Revista Acadêmica Dissertar por 21 anos. Tem experiência na área de Educação a Distância, como gestora, professor online, tutora e conteudista desde 2006. Possui vários artigos publicados e premiados e 4 livros nas áreas de Comunicação Empresarial e Formação Profissional. Atualmente é professora, tutora, orientadora de Estágio e TCC e conteudista na Faculdade Unyleya. Avaliadora MEC/ Inep desde 2006. Conselheira Suplente no CRA-RJ.

JOSÉ MADEIRA - RJ - AVALIADOR E PARECERISTA

Pós-Doutor em Direito Público pela Cambridge Internacional University. Pós-Doutorado em Administração Pública pela Emil Brunner Word University. Doutor em Filosofia da Administração Pública. Mestre em Direito do Estado. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Doutor *honoris causa* em Ciência Política e Administração Pública pela Emil Brunner University. Livre-docente em Direito Administrativo. Mestre em Direito do Estado. É advogado, consultor jurídico e Procurador do Legislativo (aposentado). Professor Emérito da Universidade da Filadélfia. Professor Palestrante da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Presidente da Academia Nacional de Juristas—ANAJ. Autor de obras de destaque nacional.

VIVIANE LAIMER - RS - AVALIADORA E PARECERISTA

Recursos Humanos na instituição de ensino Universidad de Zaragoza. ISEG - Lisbon School of Economics & Management. Doutorado em Desenvolvimento Regional na instituição de ensino Unisc. Mestrado em Engenharia na instituição de ensino UPF. Professora universitária. Avaliadora INEP/MEC.

ANTONIO ANDRADE - RJ - AVALIADOR E PARECERISTA

Pós-doutorado em Ciência da Informação e Mestrado em Ciência da Informação IBICT/UFRJ. Conselheiro CRA-RJ. Administrador e Professor Universitário na UNIRIO. Autor de vários livros.

LAODICÉIA WEERSMA - CE - AVALIADORA E PARECERISTA

Administradora, Mestre em Administração – Universidade Estadual do Ceará, Doutoranda Universidade de Coimbra, Editora Acadêmico-científica da Revista Regea e Gestora [TEIACollab.LIVROexperiencia](#). Professora Universitária.

CLAUDIO STAREC - Lisboa PT - AVALIADOR E PARECERISTA

CEO | Certifica Portugal & Comunicare Educação Corporativa, Lisboa, Portugal.
Graduação em Comunicação Social - jornalismo. MBA em Marketing pela FGV. MBA em Inteligência Competitiva pela UFRJ/IBICT. Pós-graduação em Adm. Escolar pelo Senac Rio. Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação pela UFRJ/IBICT. Doutorado reconhecido em Portugal pela Universidade do Minho.

MARCIO GONÇALVES - RJ - AVALIADOR E PARECERISTA

Doutor em Ciência da Informação, professor, pesquisador e consultor de tecnologias educacionais. Pesquisa sobre educação midiática e publica livros de Comunicação, Educação e Mídias Digitais

JOSÉ LARANJO DUARTE - RJ - JORNALISTA RESPONSÁVEL

Jornalista, formado em Comunicação Social, Professor Universitário, Ex-Editor de grandes jornais de mídia impressa e digital.

EDITORIAL

Editorial - Número 1 - Setembro

A Nossa Revista

A inclusão social na Educação e na Cultural Escolar foi sempre uma preocupação nossa com as coletividades de professores em todos os níveis escolares, como também com aqueles que sempre desejaram conhecer e ter acesso a informações reais e significativas, mas não tiveram oportunidades.

A nossa Revista De Ser Educacional é um veículo sem fins lucrativos que deseja incluir pessoas, por meio de suas informações e conteúdos. O nosso compromisso é social e utilizamos a tecnologia como o grande canal para alcançar leitores. Seja pelo celular, pelo computador ou tablet é possível acessar a nossa revista de todo lugar do país e fora dele.

Procuramos compor um Comitê Editorial que trouxesse representação nacional e até internacional. Integramos professores do Sul ao Nordeste, trazendo esse olhar amplo e de muitas regiões; além disso, convidamos um professor de Lisboa, Portugal, para somar conosco.

De Ser Educacional tem em suas páginas muitos assuntos. Temos notícias educacionais, belíssimos vídeos, entrevistas, cursos e palestras, pesquisas na área da Educação, conteúdos educacionais, indicação de livros e eventos na área. Os nossos leitores podem entrar em contato direto conosco, por meio de Contatos, onde se pode até enviar textos.

Como última realização, abrimos o nosso Canal no Youtube e pretendemos produzir vídeos que levem à reflexão e auxiliem no dia a dia das pessoas e de profissionais da área da educação, por meio de lives, webinars, entrevistas, mesas de discussão, palestras e cursos.

Assim, desejamos realizar a nossa missão de divulgar informações e conteúdos significativos sobre temas emergentes e dilemas educacionais, levando à inclusão de cidadãos na Educação e na cultura produzida pela escola.

Convido a todos a acompanhar as nossas publicações.

Ana Shirley França (Editora) E-mail: desereducacional@gmail.com

NORMAS DE SUBMISSÃO DA REVISTA

Os critérios a serem observados no encaminhamento de textos para a seção Conteúdos Educacionais

1.Formato: Papel A4; margens: superior = 3 cm, inferior = 2 cm, esquerda = 3 cm, direita = 2 cm; editor de texto *Word*; caracteres *times new roman*, tamanho 12, espaçamento 2.

O texto não deverá exceder a 15 (quinze) páginas. No início do texto, deverá ser colocado somente o título, sem identificação do(s) autor(es). Em página separada deverá ser apresentado o título do trabalho, acompanhado dos dados completos sobre o(s) autor(es) (ocupação profissional e endereço com e-mail).

Os textos serão redigidos em português. Devem conter resumos em português, com no máximo dez linhas,

2.Citações e referências bibliográficas:

As notas de rodapé deverão ser numeradas de forma sequencial no corpo do texto. As referências do(s) autor(es) deverão ser apresentadas no corpo do texto, pelo sobrenome, seguida do ano de publicação. No caso de citação textual precisa indicar também o número da página. Não devem ser usados *ibid*, *op cit*, etc. A bibliografia completa do(s) autor(es) citados deve ser apresentada em ordem alfabética no final do texto, seguindo as normas da ABNT.

Exemplos:

a)Livro com mais de um autor

FREIRE, Paulo; BETTO, Frei. **Esta escola chamada vida**. São Paulo: Paz e Terra, 1965.

ABRAHAM, B.; LEDOLTER, J. **Statistical Methods for Forecasting**. New York: John Wiley & Sons, 1983.

b)Manual

NOVA CULTURAL. **Grandes temas de medicina: manual ilustrado de anatomia, doenças e tratamentos**. São Paulo: Abril, 1986. V.1.

c) Dicionário

SIDOU, J. M. *Dicionário jurídico* 4. Ed. Ver., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998

3.Mecanismo de Avaliação

Será adotado o sistema *blind review* com dois AVALIADORES para análise dos trabalhos remetidos para publicação. O prazo para resposta ao(s) autor(es) é de no máximo sessenta dias, contados a partir da data de recebimento via contatos no próprio site.

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).

4.Critérios utilizados pelos Pareceristas da Revista:

Os conteúdos e textos devem seguir as normas básicas da boa produção, observando os seguintes aspectos:

Antes de se considerar o tema, é importante ressaltar que qualquer conteúdo, seja de qual tipo, é um veículo de comunicação que estabelece entre Emissor e Receptor, uma Mensagem. Assim, quem produz, o Autor, deve adequar sua obra ao contexto em que irá veicular, observando o leitor ou espectador a quem se destina a sua comunicação, a fim de que possam interagir com

eficiência comunicativa. Nesta lógica, tão importante como dominar as técnicas, é saber adequar o conteúdo às situações da realidade social.

Qualidades a serem observadas pelo Comitê Editorial Multidisciplinar:

- UNIDADE – Apenas um tema abordado. Escolha de uma ideia que irá permear o conteúdo.
- CLAREZA – Proposição clara, com ideias objetivas.
- COESÃO – Produção sem redundâncias, sem prolixidades.
- COERÊNCIA – Sentido lógico e organização de ideias bem concatenadas.
- CONHECIMENTO TEMÁTICO – O autor deve demonstrar domínio sobre o tema, na perspectiva da base teórica e da atualidade no tratamento do tema.
- CORREÇÃO – Utilização correta da língua ou qualquer linguagem utilizada.
- ATUALIDADE – Tema tratado com foco atual.
- RELEVÂNCIA – Tema contextualizado que some à sociedade, às profissões e à área de educação e de formação.

Os trabalhos deverão ser enviados aos cuidados da Editora: Prof. Ana Shirley de França Moraes, em Contatos, página do site, no endereço: www.deser.com.br/contatos

Revista De Ser Educacional

NOTÍCIAS EDUCACIONAIS

Senado aprova prioridade para alunos com deficiência nas matrículas na rede pública

Por Gustavo Garcia, G1 — Brasília

17 de setembro de 2021

O Senado aprovou por unanimidade nesta terça-feira (17) o projeto que prevê prioridade de matrícula de crianças e adolescentes com deficiência e com doenças raras em creches, pré-escolas e escolas de ensino básico, públicas ou subsidiadas pelo Estado. Foram 75 votos a favor e nenhum contra.

O texto, de autoria da senadora Nilda Gondim (MDB-PB), segue para a análise da Câmara dos Deputados. A proposta também prevê o fornecimento de material didático adaptado às necessidades desses estudantes.

O projeto inclui a previsão de prioridade na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

SENAR Rio lança plataforma de cursos EAD

12 de setembro de 2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio de Janeiro (SENAR Rio) lançou sua plataforma de cursos EAD, ampliando a oferta de ações destinadas ao público rural do Estado do Rio de Janeiro, totalmente gratuitos e com certificados de participação.

Todos os meses serão feitos os lançamentos dos cursos, com temas e formatos variados, desde totalmente a distância, a cursos com aulas ao vivo e aulas presenciais em propriedades rurais, realizadas em parceria com os Sindicatos Rurais nos Municípios.

Os cursos que estão com inscrição aberta, no momento, são:

Coleção Sapiência

Cursos online de curta duração para desenvolver as competências necessárias aos profissionais do futuro:

Inovação;

Motivação;

Excel;

Pensamento estratégico.

<http://www.senar-rio.com.br/blog-post/senar-rio-lanca-plataforma-de-cursos-ead/>

Transformação digital é desafio do MEC com volta às aulas presenciais

Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil (5 de agosto de 2021)

O secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC) Victor Godoy Veiga afirmou hoje (5) que o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas de todo o país permitirá ao governo federal, em parceria com estados e municípios, focar nas ações que a pasta considera prioritárias para melhorar o ensino brasileiro.

“Só com a reabertura segura das escolas conseguiremos viabilizar todas as demais prioridades [do MEC], como a transformação digital do sistema educacional brasileiro”, disse Veiga, ao participar, esta manhã, de um seminário virtual que o ministério promoveu para discutir os impactos da pandemia da covid-19 na educação brasileira.

De acordo com o secretário-executivo, a “transformação digital” do sistema educacional tem entre os objetivos preparar a rede pública de ensino “numa perspectiva de que, no futuro, se enfrentarmos outros desafios desta magnitude, tenhamos condições de não sofrer como sofremos”.

No mesmo evento, o secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Luiz Rabelo, acrescentou que o ministério destinará, a partir deste mês, cerca de R\$ 320 milhões para auxiliar as escolas que tiverem que manter o modelo híbrido de ensino, realizando parte das atividades pedagógicas à distância. O montante será disponibilizado por meio do Programa de Inovação e Educação Conectada (Piec).

Além disso, de acordo com Rabelo, o MEC disponibilizou, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Emergencial, cerca de R\$ 648,9 milhões, para suplementar os recursos federais destinados aos estabelecimentos de ensino para a compra de itens de consumo e de equipamentos de proteção individual, e para a realização de serviços de desinfecção de ambientes e de pequenos reparos, beneficiando a cerca de 36 milhões de estudantes de 111 mil escolas públicas.

Setembro, mês do Administrador, homenageamos o Patrono da Administração no Brasil que faria 100 anos neste ano de 2021, Belmiro Siqueira. Parabéns a todos os Administradores!

Esta medalha é sua!

Homenagem ao Centenário de
Belmiro Siqueira, Patrono da Administração

ENTREVISTAS

Tem Universidade no Samba

Entrevista concedida pelo Prof. Dr. Telson Pires - Diretor de Desenvolvimento Institucional da Universidade Santa Úrsula

Foto: Prof. Telson na foto com a equipe do Curso de Enfermagem da Universidade Santa Úrsula, na prestação de serviço social à comunidade;

TEM UNIVERSIDADE NO SAMBA

Ana Shirley de França Moraes - 12 de setembro de 2021

Entrevistamos o Prof. Telson Pires, Diretor de Desenvolvimento Institucional da Universidade Santa Úrsula, para nos contar sobre o Projeto educacional de apoio às Comunidades de Escolas de Samba, que muito tem auxiliado jovens e adultos.

Pedimos ao Professor que nos contasse sobre o trabalho de apoio às comunidades, desenvolvido pela Universidade Santa Úrsula e suas parcerias. Ele nos disse que a Universidade Santa Úrsula é uma instituição filantrópica com 82 anos de história e tradição, que possui uma essência social muito marcante. Foi uma das primeiras instituições de ensino superior a receber mulheres, num período predominantemente marcado pela desigualdade de direitos. Seu lema é SERVIAM, que significa "servir". E, nessa linha, muitos são os serviços e ações destinados à sociedade, notadamente para pessoas menos favorecidas, nas áreas de Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Direito, dentre outras.

Falou Telson: -Hoje, em parceria com a FIOCRUZ, estamos contribuindo com a logística de distribuição de 50 mil cestas básicas, para famílias necessitadas, neste momento delicado de pandemia em que a fome e a miséria se agudizaram.

O Projeto educacional nas comunidades do samba
Prof. Telson, entusiasmado, disse que a Universidade possui uma unidade avançada na Mangueira,

onde os cursos de Educação Física e Administração são oferecidos com bolsas de estudo. Lá são desenvolvidas ações em Saúde e atendimento jurídico, sempre em parceria com a Vila Olímpica da Mangueira, para onde também são destinados alimentos e cestas básicas.

Afirmou Telson Pires que as escolas de samba são polos de difusão de cultura, situados em comunidades do Rio de Janeiro. São centros de convergência humana, e locais importantes para a adoção de políticas públicas estratégicas; assim sendo, as universidades devem marcar presença onde a educação também se faz necessária, para melhorar os índices de empregabilidade e o desenvolvimento das potencialidades de todos aqueles que estão ligados direta ou indiretamente ao dia a dia das Escolas de Samba.

Disse Telson: - Além da Mangueira, temos boa relação com a Beija-Flor de Nilópolis, Estácio de Sá, Salgueiro e Lins Imperial. A Selma (Selminha Sorriso) desenvolve um projeto social importante com crianças e jovens, o Sonho Beija-Flor, que já tivemos a oportunidade de participar, realizando um curso preparatório para o ENEM (gratuito), na quadra da Escola. Lá também realizamos um Vestibular Social, onde alguns participantes receberam bolsa integral.

Ele nos disse que esta percepção está alinhada às políticas da extensão universitária da Universidade, onde os benefícios oriundos do ensino e da pesquisa devem transcender os muros da universidade, para proporcionar benefícios para os que não têm ou não tiveram a oportunidade de cursar o ensino superior.

Para finalizar, o Diretor de Desenvolvimento institucional da Universidade Santa Úrsula nos falou que começou a dar novo colorido para as ações humanizadas da Instituição pelas mãos da professora Elaine Fagundes, ex-reitora da Universidade e hoje dá continuidade ao trabalho sob a gestão do professor Paulo Alonso, atual reitor.

Professor Telson, parabéns pelo seu belo trabalho e obrigada pela entrevista ao nosso site.

CONTATOS:

desereducacional@gmail.com

Foto: Prof. Telson em palestra aos alunos da Comunidade da Mangueira

PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE INTERESSE COLETIVO

Um retrato dos desafios da Educação do Campo no contexto da pandemia

Publicado em 30/04/2021 Por Ingrid Matuoka

Conseguir manter algum vínculo com os estudantes durante o ensino remoto emergencial é um dos maiores desafios que as escolas de todo o país enfrentam. Ao longo de 2020, 4,1 milhões de estudantes não tiveram acesso a qualquer atividade escolar, como aponta o estudo “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar“, divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em janeiro deste ano. Para a Educação do Campo, acessar os estudantes é um obstáculo ainda maior, mas que é necessário transpor para evitar a evasão escolar e continuar a promover a proteção e o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

<https://educacaointegral.org.br/reportagens/um-retrato-dos-desafios-da-educacao-do-campo-no-contexto-da-pandemia/>

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Pesquisas ABED - Educação a Distância

O Censo EAD.BR, relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil, é uma publicação anual, que tem por objetivo mapear a abrangência da EAD no Brasil, em termos de distribuição geográfica e número de alunos atendidos em tipos de cursos e de instituições.

Além de apresentar o retrato do tamanho da EAD no Brasil, o CensoEAD.BR observa em mais detalhes as práticas docentes, de gestão e de uso de tecnologia, além de quantidade de docentes, tipos de conteúdos e de apoio ofertados aos alunos, entre muitas outras questões de interesse específico. Estas questões são rotativas, e variam a cada ano.

[http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_ead/1986/2021/03/censoeadbr - 2019/2020](http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_ead/1986/2021/03/censoeadbr_-_2019/2020)

Outras pesquisas sobre EAD

http://www.abed.org.br/arquivos/pesquisas_EAD_ABED_2020.pdf

Pesquisa em educação: a importância de educar pela pesquisa sob a ótica de Pedro Demo

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/pesquisa-em-educacao>

Saiba sobre Pesquisa em Educação diretamente na comunidade científica da área

<https://www.anped.org.br/>

Coloque os endereços no seu navegador no computador ou no celular e terá acesso à todos os conteúdos aqui apresentados com link.

CONTEÚDOS EDUCACIONAIS

Autoconhecimento

Autoria Anônima

Jogos na Educação

Os jogos fazem parte do desenvolvimento humano desde as primeiras civilizações. O jogo é caracterizado por uma forma de sistema no qual os participantes se envolvem voluntariamente em conflitos criados, com regras obrigatoriamente preestabelecidas.

Percorrendo toda a evolução humana, chegou ao Século XX, reforçado pelas teorias de Vygotsky, que reiteraram a ideia de que jogos propiciariam um ambiente de ensino e aprendizagem. Para o autor, seriam aparatos lúdicos de grande valor para os estudantes e os professores construir estratégias, adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades.

Atualmente, a utilização de jogos na educação necessita dosar a ludicidade e o aprendizado, de forma que se complementem. A atividade deve ser interessante a ponto de manter o caráter lúdico, possuir contextualização e ser planejado como atividade pedagógica, com objetivos determinados. Encontrar o ponto de equilíbrio é o desafio de educadores e gestores ao propor esse recurso nas salas de aula.

O uso da tecnologia também auxilia, na produção de jogos interativos, colaborativos e contextualizados. Pela facilidade de disseminação, o jogo digital se torna cada vez mais uma ferramenta de aprendizagem. O uso do Quis no ambiente online, na Educação a Distância, demonstra a utilidade dos jogos. Ele é constituído de perguntas e respostas que vem atrelado a recompensas, muitas vezes, pontos extras ou faz parte de uma atividade avaliativa.

Outro bom exemplo é jogo de Xadrez, pois exercita dois lados do cérebro. Ao jogar, o cérebro é desafiado a exercitar a lógica, a desenvolver reconhecimento de padrões, a tomar decisões tanto visuais como analíticas, bem como a praticar a boa memória.

O professor pode e deve projetar um jogo que reflita o conteúdo que irá ensinar e dele explorar vários aspectos, desenvolver habilidades e atitudes. Aprende-se brincando para toda vida.

Não se trata de levar um tabuleiro para a sala de aula e jogar. Isto é passar tempo. É preciso saber os objetivos a alcançar, qual o melhor jogo como estratégia de aprendizagem para determinado conteúdo e habilidade e, principalmente, sempre estar relacionado ao planejamento pedagógico.

Ana Shirley França – Facebook 20 de agosto de 2021.

O uso das tecnologias de comunicação síncronas - adeus à solidão para aprender

Há bem pouco tempo se dizia que o grande problema do estudante EAD e das aulas online era a solidão no processo de ensino e aprendizagem. Faltava ao estudante as interações mais efetivas com seus professores e tutores, com seus colegas e, até mesmo, com a instituição de ensino. Hoje, com os vastos recursos tecnológicos de comunicação de interação síncrona, é possível criar constantes encontros entre os vários atores educacionais.

São muitos os recursos de encontro entre pessoas que a tecnologia proporciona. São plataformas, ferramentas e programas que estão disponíveis para criar interações e convivências nas atividades educacionais. Podem ser citados recursos vários, que vão desde o uso das mídias sociais como os do

Google, do Facebook, do Skype e Whatsapp que funcionam como um hub de conexões, como canais de relacionamento e interação entre pessoas, instituições e diversos sites, até plataformas, cujo o objetivo principal é possibilitar reuniões em tempo real. As plataformas como o ZOOM GOOGLE MEET e TEAMS Microsoft permitem reuniões e encontros a qualquer hora, inclusive, possibilitando conexões síncronas e gravadas. Atualmente a utilização do Zoom e do Teams pode ser diretamente ligada a plataformas educacionais. É possível, por exemplo, a Plataforma Moodle trabalhar com o Teams Microsoft incorporado. Basta que os usuários tenham acesso ao Office 365. Da mesma forma, a Plataforma Canvas já consegue trabalhar de forma integrada com o Zoom.

Conhecer os vários recursos tecnológicos disponíveis é algo que gestores da educação precisam buscar e aplicar em seus projetos educacionais. Da mesma forma, os professores necessitam saber utilizar e colocar em prática os vários recursos tecnológicos de educação e comunicação. Atualmente é uma das habilidades exigidas do professor, saber manusear, interagir e ensinar por meio de canais tecnológicos de comunicação e informação.

É bom não se pensar que o uso, em larga escala, desses recursos tecnológicos de comunicação é apenas sazonal, devido à Pandemia e ao conseqüente isolamento social. É importante ter a certeza de que essa prática é perene, e a cada dia será mais utilizada e requerida, não só no EAD, mas também na modalidade presencial que hoje fica cada vez mais híbrida.

Hoje e para o futuro é preciso vontade e determinação de fazer educação diferente, trazendo a cada dia mais inovações e ampliação das interações e das atividades educacionais síncronas, não apenas entre professor e estudante, mas entre todos aqueles que fazem parte do corpo de atores institucionais, de forma que o estudante se sinta mais assistido e pertencente ao projeto educacional do qual faz parte.

Ana Shirley França (Linkedin, 30 de setembro de 2021)

LIVROS

Leituras indispensáveis à formação geral

Livro - Estratégias de Intervenção em Consultoria de Organização

Autor: Wagner Siqueira

Editora: Amazon / Kindle

Sinopse

Este texto tem por propósito preencher uma lacuna há muito sentida na literatura especializada sobre como se dão as intervenções diretas entre aquele que ajuda e os que devem ser ajudados. O Cliente - o que deve ser ajudado - é sempre único e singular, assim como os problemas que vivencia, os mais variados, com situações bastante distintas umas das outras. As interações de ajuda não podem se orientar sempre por uma mesma estratégia de preferência do Consultor, que traduza os seus conceitos, experiência, temperamento e estilo pessoal, mas devem se ajustar às necessidades sentidas do Cliente. O ponto central dos problemas do Cliente é o que determina a escolha da estratégia adequada a ser adotada caso a caso. Mas nem sempre é assim que ocorre: o consultor normalmente tem uma forma de intervenção-padrão consolidada ao longo de sua trajetória pessoal e profissional à qual recorre indistintamente em todas as circunstâncias. Este é o objeto central de consideração deste texto: discutir e operacionalizar a necessidade de aplicação de distintas habilidades de intervenção nas relações de apoio ao cliente, com especial destaque para os modelos catártico, catalítico, por confrontação, prescritivo e sistêmico.

A consultoria de organização, no tema essencial tratado por este texto, relativo às habilidades de intervenção, certamente é de interesse de um público bastante variado. Por exemplo, aos que se dedicam à própria consultoria de organização, mas também às derivações de especialização que a dinâmica moderna impõe hoje como *counseling*, *coaching* e o *mentoring*; aos estudiosos em ciências sociais que desejam enveredar por possibilidades profissionais como consultor, *counselor*, *mentor* ou *coach*. Todos, certamente, encontrarão no estudo deste texto orientações conceituais e técnicas jamais tratadas de forma tão condensada e operacional. Executivos de topo, dirigentes, gerentes e supervisores corporativos, de organizações empresariais e não-lucrativas também encontrarão neste livro reais possibilidades de enriquecimento pessoal no desenvolvimento de seus papéis e funções como educador, realizador de tarefas, e líder de pessoas e de programas. Ademais, sem dúvida, poderão melhor identificar possibilidades de contratação de apoio em consultoria, num elenco de alternativas que melhor atendam às suas necessidades. Igualmente, consultores internos e externos, *coaches*, *counselores* e *mentors*, comumente utilizados para o

cumprimento de distintos propósitos, também encontrarão o instrumental necessário para melhor avaliar as suas abordagens e descobrir possibilidades visíveis, mas não percebidas ainda, de contribuição ao seu mister para as quais antes não se dava a devida atenção.

Livro - Os robôs e o futuro do emprego

Autor: Martin Ford

Editora: Best Business

Sinopse

Como será o futuro do mercado de trabalho com o desenvolvimento das máquinas e da inteligência artificial? Quais empregos sobreviverão? Quem os ocupará?

Em *Os robôs e o futuro do emprego*, Martin Ford discute a nova e iminente revolução industrial, que traz questionamentos preocupantes. À medida que a tecnologia continua a acelerar e as máquinas começam a ser independentes, menos empregos são necessários.

Hoje, existem programas capazes de selecionar provas para processos, administrar a execução de projetos em uma empresa e competir com humanos em jogos diversos. Além disso, pesquisas apontam que as máquinas já seriam capazes de executar 45% das atividades exercidas por humanos, e que muitos dos empregos que a geração Z terá sequer existem.

Com os resultados impressionantes que vêm sendo apresentados nesta área, a inteligência artificial pode tornar obsoletos empregos como os de atendimento ao cliente, funções de análise e seleção de dados e documentos, entre tantas outras que são executadas mais rapidamente por máquinas. Esse cenário exige que os profissionais desenvolvam novas competências.

Neste livro, Ford detalha o que a automação artificialmente inteligente e a robótica podem realizar e pede aos empregadores, acadêmicos e agências do governo que enfrentem essa realidade.

É necessário decidir, agora, se o futuro será próspero ou uma catástrofe. *Os robôs e o futuro do emprego* é uma leitura essencial para qualquer um que deseje garantir suas perspectivas econômicas futuras – sem mencionar a de seus filhos – e descobrir o que pode fazer para torná-las melhores.

Livro - Metodologias Ativas para uma educação inovadora

Bacich, Lilian; Moran, José

Editora: **Penso**

Sinopse

Metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências, possibilitando que aprendam em seu próprio ritmo, tempo e estilo, por meio de diferentes formas de experimentação e compartilhamento, dentro e fora da sala de aula, com mediação de docentes inspiradores e incorporação e todas as possibilidades do mundo digital. Este livro apresenta práticas pedagógicas, na Educação Básica e superior, que valorizam o protagonismo dos estudantes e que estão relacionadas com as teorias que lhes servem como suporte. Lilian Bacich e Jose Moran reúnem nesta obra capítulos de autores brasileiros que analisam o porquê usar metodologias ativas na educação de forma inovadora.

Liderança para o Século XXI

Autor: **Peter Drucker Foundation**

Marca: **Futura**

Sinopse

Nesta obra, vários autores discutem a importância da liderança nas organizações, destacando o papel dos líderes. Discutem a necessidade de um novo paradigma da liderança em uma sociedade globalizada, onde os líderes devem fazer parcerias e alianças, estabelecendo relacionamentos dentro e

fora das organizações. Eles devem trabalhar com pessoas e empresas com as quais compartilham os mesmos valores, objetivos e metas. É hora de liderar com compromisso e união, ambos baseados na liberdade de escolha, e não com coerção e controle.

Livro - Comunicação oral nas empresas - como falar bem e em público

Autora: Ana Shirley França

Editora: Atlas

Sinopse

Possuir competência comunicativa é atualmente uma exigência de mercado e uma necessidade profissional e pessoal. Não obstante a fala seja o canal mais utilizado para se comunicar nas organizações e no meio social, pouco se sabe de como desenvolver a habilidade de falar bem e em público. Por sua vez, as escolas não ensinam o suficiente sobre a oralidade e sua prática. Ao mesmo tempo, as empresas também carecem de recursos para aprimorar a sua força de trabalho na área comunicativa, já que a Comunicação é, reconhecidamente, um elemento estratégico de grande valia.

O enfoque do livro é oferecer possibilidades para falar melhor e realizar apresentações em público, trazendo aos leitores relevantes informações e saberes tanto teóricos como práticos, para que articulem melhor a oralidade e sejam mais eficazes comunicativamente em suas atividades laborais e pessoais.

O capítulo inicial apresenta os aspectos da linguagem, língua e discurso. A obra, sequencialmente, traz: Aspectos gramaticais da oralidade; Discurso e organização lógica do pensamento – convencer e persuadir; Relacionamentos nas empresas: formação de equipes, conflitos e negociação. Por fim, o Capítulo 5 contém questões básicas para boa apresentação oral em público e de como realizar apresentações. Temas como esses são abordados teoricamente, ilustrados com casos práticos em todos os capítulos que revelam situações que vislumbram a realidade do dia a dia empresarial.

Obra indicada para profissionais que necessitem e tenham o desejo de falar bem no seu ambiente de trabalho, para estudantes que desejam realizar boas apresentações de seus trabalhos acadêmicos, assim como para pessoas atuantes em atividades de comunicação oral. Constitui leitura indispensável para as disciplinas Redação Empresarial e Comunicação Empresarial e outras correlatas para cursos de Administração, Comunicação e Letras, bem como para a formação de profissionais da área de gestão, em cursos acadêmicos e corporativos.

<https://thumbs.dreamstime.com/b/mundo-de-uma-comunica%C3%A7%C3%A3o-12810629.jpg>

REVISTA DE SER EDUCACIONAL -

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

EVENTOS EDUCACIONAIS

VII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
02 a 04 de dezembro de 2021
<https://www.conedu.com.br>

VIII Seminário Internacional da REDE ASTE
09/08/2021 até 13/08/2021

Remoto

A Comissão Central convida os Profissionais da Educação Superior e da Educação Básica, Pesquisadores, Estudantes de Graduação e Pós-Graduação e demais interessados para o XV Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, o VI Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSSE e o VIII Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente (SIPD/CÁTEDRA UNESCO), agendados para os dias 27 a 30 de setembro de 2021, na modalidade online, promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.

<https://educere.pucpr.br/>

7ª edição do CONAEDU em 2021. Inscrevendo-se agora você assiste às mais de 70 palestras com nomes de referência da Educação nacional e internacional do I ao VI CONAEDU, ganha bônus especiais cuidadosamente selecionados pra você, um ano inteiro de acesso a tudo e já pode solicitar o seu certificado de formação de 120h reconhecido pelo MEC!

<https://conaedu.com.br/>

II Congresso Virtual Brasileiro de Recursos Humanos Sustentáveis – CVBRHS 2021
I International Virtual Congress on Sustainable Human Resources – CVIRHS - 2021

Dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021

SUBMISSÃO PRORROGADA

Submissão totalmente Gratuita

Atenção, ampliado o Prazo Limite para Submissão

Data limite: 15/09/2021

I CONGRESSO VIRTUAL
INTERNACIONAL DE
RECURSOS HUMANOS
SUSTENTÁVEIS
CVIRHS 2021

II CONGRESSO VIRTUAL
BRASILEIRO DE
RECURSOS HUMANOS
SUSTENTÁVEIS
CVBRHS

TEMA
**INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TRABALHO HUMANO**

**DIAS 24, 25 E 26
DE NOVEMBRO DE 2021**

INSCRIÇÕES ABERTAS (GRATUITAS)

→ SUBMETA SEU TRABALHO
PELO LINK **CVBRHS.COM**

Associação Nacional dos
Cursos de Graduação em
Administração

32º ENCONTRO NACIONAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO Nova era da Administração: Ruptura, agilidade, impacto e sustentabilidade - Fortaleza

<https://doity.com.br/32-enangrad>

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

APOIADORES

DE SER EDUCACIONAL é uma Revista digital de Inclusão Social, para a divulgação, informação e publicação de conteúdos educacionais. Procuramos APOIADORES para que o nosso trabalho se amplie, a fim de que possamos atender, de forma mais ampla e efetiva o público.

Buscamos pessoas e instituições que comunguem conosco o pensamento da inclusão social e do favorecimento da cultura àqueles que almejam conhecer mais os temas educacionais. A Educação é um bem de todos os cidadãos, e todos têm o direito a conhecer o mundo educacional com seus temas e dilemas.

Contamos com você!

Contato: desereducacional@gmail.com

www.maisnaturalrj.com.br

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

O ISSN DA REVISTA

O ISSN (*International Standard Serial Number*), sigla em inglês para Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito internacionalmente para individualizar o título de uma **publicação seriada**. Esse número se torna único e exclusivo do título da publicação ao qual foi atribuído.

O código ISSN identifica o título de uma publicação seriada durante todo o seu ciclo de existência (fase de lançamento, circulação e encerramento da revista). É composto por oito dígitos distribuídos em dois grupos de quatro dígitos cada, ligados por hífen e precedido sempre por um espaço e a sigla ISSN, exemplo: ISSN 1018-4783. Para cada suporte (online, impresso e demais suportes) ou sendo o título em um novo idioma da publicação é atribuído um código ISSN diferente.

A partir do momento em que o ISSN foi atribuído para uma publicação seriada, ele deve aparecer em cada exemplar.

Saiba mais sobre o ISSN no site:

<http://cbissn.ibict.br/index.php/issn>

O uso do ISSN garante ao editor uma visibilidade qualificada ao periódico, dando mais facilidade para a busca em bases catalográficas e de bibliotecas (eletrônicas ou físicas).

Orcid da Editora: <https://orcid.org/0000-0002-0485-0972>

O que é ORCID?

O ORCID é uma organização independente, que fornece um identificador persistente - um ORCID ID - que distingue um pesquisador do outro, como forma de vincular seus resultados e atividades de pesquisa e publicações ao seu ID.

O ORCID está integrado em muitos sistemas usados por editores, financiadores, instituições e outros serviços relacionados à pesquisa.

Caso tenha interesse de conhecer mais, entre no site: orcid.org.

REFERÊNCIAS

- ABED. **Pesquisas EAD ABED**. http://www.abed.org.br/arquivos/pesquisas_EAD_ABED_2020.pdf
- ANPED. **Pesquisas em educação**. Disponível em: <https://www.anped.org.br/> Acesso em: 02 set. 2021.
- BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias Ativas para uma educação inovadora**. São Paulo: Penso, 2017.
- DRUCKER, Peter Foundation. **Liderança para o Século XXI**. São Paulo: Futura, 2018.
- EDUCAÇÃO INTEGRAL. **Um retrato dos desafios da educação no campo no contexto da pandemia**. <https://educacaointegral.org.br/reportagens/um-retrato-dos-desafios-da-educacao-do-campo-no-contexto-da-pandemia/>
- FACEBOOK. Jogos na Educação. Disponível em: <https://www.facebook.com/desereducacional>. Acesso em: 20 ago. 2021.
- FORD, Martin. **Os robôs e o futuro do emprego**. São Paulo: Best Business, 2019.
- ISSN. **CBISSN IBICT**. Disponível em: <http://cbissn.ibict.br/index.php/issn>, Acesso em: 2 set. 2021.
- FRANÇA, Ana Shirley. **Comunicação oral nas empresas – como falar bem e em público**. São Paulo: Atlas, 2015.
- LINKEDIN, **O uso das tecnologias de comunicação síncronas - adeus à solidão para aprender**. Disponível em: [linkedin.com](https://www.linkedin.com). Acesso em 10 set. 2021.
- NÚCLEO DO CONHECIMENTO. Pesquisa em Educação. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/pesquisa-em-educacao>. Acesso em: 8 set 2021.
- ORCID. Disponível em: orcid.org. Acesso em: 2 set. 2021.
- REVISTA DE SER EDUCACIONAL. Disponível em: [HTTP://www.deser.com.br](http://www.deser.com.br). Acesso: 1 set. 2021.
- SENAR-RIO. Senar lança plataforma EAD. Disponível em: <http://www.senar-rio.com.br/blog-post/senar-rio-lanca-plataforma-de-cursos-ead/>. Acesso em: 12 set. 2021.
- SIQUEIRA, Wagner. **Estratégias de Intervenção em Consultoria de Organização**. Rio de Janeiro: Amazon/Kindle. 2021.